

EDN ROWOES

DOI 10.5281/zenodo.19217077

УДК: 631.53.011 : 57.084.1 :004.932.2

Прияткин Н. С.¹, Артемьева А. М.^{1,2}, Архипов М. В.¹, Корнюхин Д. Л.²,
Гусакова Л. П.¹, Чесноков Ю. В.¹

**ИЗУЧЕНИЕ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ И СКРЫТОЙ
НЕОДНОРОДНОСТИ СЕМЯН КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР МЕТОДАМИ
ОПТИЧЕСКОГО И РЕНТГЕНОВСКОГО АНАЛИЗА И ИХ СВЯЗИ
С ПОСЕВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ**

¹ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;

²ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»

Реферат. *Выявление качества семян современными методами для успешного производства овощной продукции, в том числе капустных культур, является актуальной задачей. Учитывая, что традиционные методы анализа качества семян трудоемки и длительны, большую перспективу имеют неинвазивные методы, как оптические, так и рентгеновские. Цель исследований – провести комплексный анализ качества коллекционных образцов семян капустных культур с использованием как неинвазивных инструментальных методов, так и стандартных методов проращивания; выявить имеющиеся между ними корреляции. Исследования инструментальными цифровыми методами качества семян капустных культур проводили в секторе биофизики растений Агрофизического научно-исследовательского института, оценку посевных качеств – в условиях вегетационного опыта на базе ВИР. Оптические параметры семян изучали путем сканирования семян при помощи цифрового планшетного сканера модели HP Scanjet 200, компьютерный анализ полученных изображений проводили с привлечением программного обеспечения «ВидеоТест-Морфология 5.2». Для выполнения цифровой микрофокусной рентгенографии семян был задействован аппаратно-программный комплекс на основе передвижной рентгенодиагностической установки ПРДУ-02. Рентгеновская съемка проводилась с пятикратным увеличением изображения. Цифровая обработка полученных рентгеновских изображений исследуемых образцов семян и определение геометрических и яркостных характеристик выполнялись с помощью программного обеспечения, разработанного ФГБНУ АФИ в программной среде MATLAB. Максимальный процент значимых корреляций между показателями, оцененными неинвазивными методами, и значениями всхожести семян наблюдался для показателей «средняя сумма дефектов» (78 %), «средняя яркость рентгенообразов семян» (66 %), «затемненность проекции семени на рентгенограмме» (66 %), «степень выраженности красного цвета по цветовой модели RGB» (55 %), «средний размер» (50 %). Это может свидетельствовать о перспективности разработки на основе неинвазивной цифровой микрофокусной рентгенографии для экспресс-прогноза всхожести, в том числе полевой.*

Ключевые слова: *капустные культуры, Brassica oleracea L., качество семян, микрофокусная рентгенография семян, цифровое сканирование семян.*

Для цитирования: Прияткин Н. С., Артемьева А. М., Архипов М. В., Корнюхин Д. Л., Гусакова Л. П., Чесноков Ю. В. Изучение разнокачественности и скрытой неоднородности семян капустных культур методами оптического и рентгеновского анализа и их связи с посевными качествами // Таврический вестник аграрной науки. 2026. №1 (45). С. 214–226. EDN: ROWOES. DOI: 10.5281/zenodo.19217077.

For citations: Priyatkin N. S., Artemyeva A. M., Arkhipov M. V., Korniyukhin D. L., Gusakova L. P., Chesnokov Yu. V. Optical and X-ray analysis of cabbage seed heterogeneity and hidden non-uniformity: correlation with sowing quality traits // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 214–226. EDN: ROWOES. DOI: 10.5281/zenodo.19217077.

Введение

Выявление качества семян современными перспективными методами для успешного производства овощной продукции, в том числе капустных культур, является насущной и необходимой задачей. Существующие стандартные методы по проращиванию и/или биохимическому окрашиванию семян в лабораторных условиях довольно длительны. Так, определение всхожести семян капустных культур проводится от пяти (кресс-салат – до восьми дней (брокколи, капуста бело- и краснокочанная, брюссельская, савойская и цветная) (ГОСТ 12038-84). Определение жизнеспособности с помощью тетразола распространяется только на семена капусты и редиса и проводится через 24 часа после окрашивания (ГОСТ 12039-82). В обоих случаях семена повреждаются и не могут быть использованы для дальнейших исследований и/или последующего выращивания из них растениеводческой продукции.

В настоящее время наиболее перспективным методом исследования является цифровая мягколучевая рентгенография с прямым рентгеновским увеличением. Из всех имеющихся на данный день инструментальных методов он единственный стандартизован (ГОСТ 59603-2021; ISTARules).

Установлено, что съемка семян в мягколучевом рентгене не оказывает на них отрицательного влияния [1]. В России рентгенографический метод достаточно разработан и широко используется в Агрофизическом институте (г. Санкт-Петербург, АФИ) для исследования семян сельскохозяйственных культур [2, 3]. Метод рентгенографии был применен при исследованиях качества семян овощных культур, принадлежащих девяти ботаническим семействам, в числе которых и капустные (*Brassicaceae* Burnett) [4]. Были выявлены следующие рентгеновские признаки внутренней структуры семян: норма, дефекты и аномалии (отслоение оболочки; травмирование, зачастую механического характера; невыполненность; невыполненность, то есть пустота или незаполненность области под оболочкой; скрытая заселенность и поврежденность насекомыми; внутреннее прорастание). Влияние выявленных дефектов на хозяйственную пригодность подтверждено в лабораторных условиях с использованием теста на прорастание семян [4]. На семенах свеклы была установлена связь выявленных методом рентгенографии внутренних дефектов семян с развитием растений в поле. Так, дефектные семена формировали слабые проростки и растения, многие из которых к концу вегетационного периода погибали или образовывали мелкие корнеплоды [5, 6].

Высокая информативность рентгенографии отмечается и при оценке возрастных изменений внутренней структуры семян на разновозрастных семенах томата и артишока, а также особенно контрастных – свежих и старых семенах [4].

Метод рентгенографии широко используется и зарубежными авторами. Так, на основе анализа рентгенографических изображений семян устанавливалась связь между физической целостностью и всхожестью семян перца и томата [7, 8], баклажана [9], огурца [10], брокколи [11], дыни и арбуза [12, 13], крэмбе [14], базилика сладкого [15].

Среди сельскохозяйственных культур семейство капустных *Brassicaceae* занимает особое место, так как охватывает разнообразный спектр культур, включая овощные, масличные, декоративные и другие растения. Отмечается, что, учитывая отличительные особенности семян капустных культур и их статус (как мировых товарных сельскохозяйственных культур, например, репы, пекинской, цветной,

белокочанной капусты и рапса), очень важными являются не только их непосредственное изучение, но и исследования в области геномики и селекции. Более того, возникновение полиплоидизации среди видов *Brassicaceae* позиционирует их как идеальные модели для исследования сложностей этого явления [16]. В связи с этим подчеркивается значимость работ [5] с использованием инструментальных автоматизированных методов, в частности, с цифровым рентгеновским анализом семян *Brassica oleracea*, *Raphanus sativus* и *Lepidium sativum*, и указывается, что эти работы представляют особый интерес для селекционеров капустных культур [16].

Первая работа по рентгенографии семян капустных культур [17] была связана с выявлением чувствительности семян *Brassica rapa* L. к обработкам рентгеном в дозах от 10,000 до 100,000 р и влияния на выживаемость растений. Было показано, что более высокие дозы могут привести к небольшим, но значимым изменениям в прорастании семян. При этом семена видов *Brassica* L. оказались довольно устойчивыми к высоким дозам облучения по сравнению с семенами многих других растений.

В работе Мусаева Ф. Б. [5] на семенах кресс-салата было показано, что количество нормальных семян (выполненных и без внутренних дефектов и повреждений), идентифицированных с помощью рентгенографического анализа, почти совпадает с показателями всхожести, выявленными в результате проращивания – 74 и 77 % соответственно. Автором для семян капустных культур были выявлены следующие типы внутренних дефектов, приводящие к потере их жизнеспособности: для капусты – нерегулярные затемнения, выраженная «рисунчатость» с глубоким разделением частей зародыша, «угловатость семян»; для кресс-салата – нерегулярные затемнения и скрытая форма повреждения насекомыми. Для семян редиса показано, что по рентгенографическим признакам особенностей внутреннего строения можно отличить семена гетерогенных и гетерозиготных сортов-популяций от семян гомозиготных линий (инбредных и линий удвоенных гаплоидов), приводящих к депрессии в поколениях [4, 5].

Была показана эффективность метода рентгенографии и для оценки качества семян нескольких сортов брокколи по таким морфометрическим показателям внутренней морфологии, как площадь, плотность и округлость семян [11]. Был сделан вывод, что рентгеновский тест с учетом связи с длиной проростков позволяет классифицировать партии семян не только на нежизнеспособные и жизнеспособные, но и с различным уровнем жизнеспособности [3, 10, 11].

На образцах семян крамбе, которые являются важным источником масла для промышленных целей, проводилась маркировка их рентгеновских образов по физической целостности внутренних структур на два класса – с высокой и низкой энергией прорастания. У проростков с высокой энергией все основные структуры семян были хорошо развиты, полноценны и здоровы. Проростки, выращенные из дефектных семян, демонстрировали замедленный рост и явные деформации. Авторы пришли к выводу, что предложенная методика имеет большой потенциал для отбора генотипов с лучшими характеристиками, представляющими интерес для промышленности, такими как, например, содержание масла [14].

Показано, что исключение пустых, деформированных, испорченных и механически поврежденных семян *Brassica* приводило к увеличению числа нормальных сеянцев от 77,9 % до 86,7 %, причем это в большей степени проявилось на партиях с более высокой встречаемостью отклонений [16]. По мнению авторов, этот результат подтверждает полученные ранее данные о наличии сильной связи между физическими характеристиками, выявленными при анализе рентгенограмм, и прорастанием семян.

Цель исследований – разработать систему комплексной экспресс-оценки качества посевного материала семян капустных культур для совершенствования приемов оперативной коррекции агротехнологий в открытом и защищенном грунте.

Материалы и методы исследований

В качестве объекта исследований служили семена капустных культур из коллекции ВИР (18 образцов). Белокочанная капуста (*Brassica oleracea* var. *capitata* L.) – один коллекционный сортообразец, цветная капуста (*Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.) – три сортообразца, пекинская капуста (*Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) – пять сортообразцов европейского и азиатского происхождения. Каждый коллекционный сортообразец представлен двумя партиями семян, полученными в различные годы и на различных станциях ВИР, расположенных в трех эколого-географических зонах Российской Федерации: Северо-Западная зона (г. Пушкин), южная (Майкоп, Дагестан), Дальний Восток, а также в Нидерландах.

Исследования инструментальными методами оценки качества семенного материала капустных культур проводили в 2022 г. в секторе биофизики растений Агрофизического научно-исследовательского института, оценку посевных качеств – в условиях вегетационного опыта на базе ВИР.

В работе использовали следующие методы:

Метод цифрового сканирования семян, анализ цветовых характеристик поверхности семян и морфометрия изображения семян.

Метод цифрового сканирования является начальной неотъемлемой частью системы комплексной неинвазивной оценки качества семенного материала. Он позволяет, как и рентгеновский метод, оценить морфометрические параметры семени (геометрию, форму), а также цветовые характеристики поверхности семян, отражающих сортовые особенности, матричную и экологическую разнокачественность, в том числе обусловленную различными условиями выращивания растений [3–4]. Сканирование семян для получения изображений осуществлялось при помощи цифрового планшетного сканера модели HP Scanjet 200, разработанного корпорацией «Хьюлетт-Паккард» (США). Все полученные графические данные были сохранены в универсальном формате *.jpg. Для дальнейшей работы с цифровыми изображениями семян использовалось программное обеспечение «ВидеоТест-Морфология 5.2» (производитель ООО «АргусСофт», Санкт-Петербург, Россия). В ходе анализа этих изображений были рассчитаны следующие важные характеристики: интенсивность каждого из цветовых компонентов модели RGB (единицы яркости), тон (относительные единицы) и насыщенность (относительные единицы).

Метод микрофокусной рентгенографии

Для выполнения микрофокусной рентгенографии семян был задействован аппаратно-программный комплекс, основой которого послужила передвижная рентгенодиагностическая установка ПРДУ-02, предназначенная для контроля качества семян.

Рентгеновская съемка проводилась с пятикратным увеличением изображения. Дальнейшая цифровая обработка полученных рентгеновских изображений семян капустных культур, включающая улучшение их исходного качества и определение геометрических и яркостных характеристик, выполнялась с помощью оригинального программного обеспечения, разработанного ФГБНУ АФИ в программной среде MATLAB (рисунок 1).

Оценка скрытой неоднородности семян осуществлялась путем визуальной оценки по следующим признакам: нерегулярные затемнения (индекс «d»); угловатые (индекс «u»), невыполненные (пустые) семена (индекс «e»).

Рисунок 1 – Этапы предварительной обработки (улучшения качества) цифровых рентгеновских изображений семян капустных культур

Примечание. а – исходное изображение; б – черновая маска; в – заполнение маски; г – очистка и дозаполнение маски; д – разрезание исходного изображения на отдельные семена; е – сборка карточки с корректировкой контрастности.

Методы оценки посевных качеств.

Грунтовая всхожесть семян капустных культур оценивалась следующим образом. Семена были посеяны под капустный маркер на стеллаже шириной 50 см в зимней остекленной теплице в торфогрунт «Агробалт», заправленный полным минеральным удобрением. Расстояние между рядками 3 см, между семенами в ряду – 2,5 см. Глубина заделки семян 1 см. Температура днем составила 20–22 °С, ночью – 16–20 °С. До появления всходов грунт был закрыт тонким спанбондом. Полив, рыхления проводили по необходимости, подкормку «Агромастером» – в фазе формирования второго настоящего листа.

Всходы отмечали на четвертые-пятые сутки после посева. В стадии развитого проростка при начале появления первого настоящего листа (в среднем на десятые сутки после прорастания) анализировали следующие показатели: всхожесть: «+» – семя проросло, «-» – семя не проросло, а также проводили оценку нормальности проростка в баллах: «3» – нормальный проросток, «1» – дефектные семядоли, «0» – семя не проросло.

Обработка результатов осуществлялась в программе MS Excel (построение графиков), Statistica 10, с применением t-критерия для зависимых выборок, а также был проведен корреляционный анализ Спирмана.

Результаты и их обсуждение

Путем детального визуального исследования большого количества рентгеновских снимков семян, предоставленных 18 образцов капустных культур, и их последующего сравнения с данными лабораторных тестов на прорастание были обнаружены характерные рентгенографические признаки (рисунки 2 б, в и г), которые в разной степени влияют на качество семенного материала.

Рисунок 2 – Выявленные рентгенографические типы внутренних дефектов, влияющие на качественные показатели семян капусты

Примечание. а – нормальное семя без дефектов; б – нерегулярные затемнения, в – угловатые семена, г – невыполненность семян.

Как видно из рисунка 2, в исследованных образцах капустных культур на полученных рентгенограммах были выделены следующие типы рентгенообразов семян:

а – норма – на рентгенограммах образцы семян равномерно светлые с ровными краями, оптическая плотность которых значительно ниже фона рентгенограммы. В биологическом плане они представляют собой полностью сформированные семена без каких-либо повреждений и аномалий. Как было показано ранее, такие семена обладают высокими показателями лабораторной всхожести;

и три типа семян с внутренними дефектами:

б – с нерегулярными затемнениями, отражающими потерю целостности и плотности структуры семени, что может свидетельствовать о снижении их качества;

в – с определенной угловатостью, которая характерна больше для внешне округлых объектов, каковыми являются семена капусты. Предполагается, что этот дефект возникает за счет некоторого усыхания семядолей и в большинстве случаев свидетельствует о снижении полноценности семян;

г – с внутренней невыполненностью – на рентгенограмме идентифицируются в виде сплошного потемнения проекции семени, зачастую с неровными краями. Являются одной из главных характеристик семени и отражают степень его недозрелости, недостаточной сформированности внутренней структуры. Как правило, такие семена жизнеспособны, но обладают пониженной интенсивностью прорастания, что делает применение проблематичным при использовании в промышленных масштабах [2, 5].

После проведения оптического и рентгенографического анализов изображения семян отснятые семена строго по порядку расположения их на рентгенограмме высевали в зимней остекленной теплице в торфогрунт и оценивали показатели грунтовой всхожести семян с конкретным типом внутренних дефектов. Затем количество выявленных дефектов складывали и исследовали связь с грунтовой всхожестью, как между суммарным количеством, так и каждым конкретным типом дефектов.

На рисунке 3 представлены данные, отражающие связь показателя «Средняя сумма дефектов» со значениями грунтовой всхожести семян.

Рисунок 3 – Регрессионная модель, отражающая связь показателя «Средняя сумма дефектов» с показателями грунтовой всхожести семян

Как видно из рисунка 3, наблюдается определенная корреляция между суммарным количеством выявленных рентгенографических дефектов и грунтовой всхожестью ($r = -0,49$).

Ниже представлены результаты (рисунок 4), иллюстрирующие взаимосвязь между показателем «Средняя сумма дефектов, отн. ед.» и посевными характеристиками, выраженными в баллах, характеризующих качество проростков семян капусты.

Рисунок 4 – Регрессионная модель, отражающая связь показателя «Средняя сумма дефектов» с посевными качествами семян (баллы всхожести)

Как видно из рисунка 4, зависимость показателя «Средняя сумма дефектов» с качеством проростков капусты аналогична таковой для грунтовой всхожести ($r = -0,52$). Таким образом, результаты, представленные на рисунках 3 и 4, могут свидетельствовать о наличии средней степени связи между выявленными рентгенографическими признаками внутренней структуры семян и посевными качествами семян, установленными по грунтовой всхожести и качеству формирующихся проростков.

Дальнейшие исследования с увеличением выборки исследуемых семян позволят уточнить уровень связи данных показателей.

После проведения оптического, морфометрического и рентгенографического анализов, рассчитывалась корреляция между этими показателями и проводилось ее ранжирование по степени значимости. Обобщенные результаты представлены на рисунке 5. В данном случае метод цифрового сканирования с анализом цветовых характеристик и морфометрией изображения семян был применен для оценки генетической и экологической разнокачественности полученных 18 образцов семян капустных культур. Известно, что семена капустных культур отличаются многообразием окраски, которая варьирует как в зависимости от сорта, так и места формирования. Выявляемые цветовые характеристики семян могут служить индикатором их физиологической зрелости. Результаты анализа цветности семян капусты показали, что процент значимости корреляций их с показателями грунтовой всхожести уменьшается в ряду: Красный, Насыщенность, Тон, Зеленый, Синий (рисунок 5). Размерный ряд исследуемых образцов представлен в следующем порядке убывания: средний размер и площадь; длина, ширина и периметр; удлиненность, округлость, фактор эллипса, фактор круга.

Согласно результатам, представленным на рисунке 5, среди всех инструментально определяемых показателей параметры рентгенографических признаков, таких как «средняя сумма дефектов», «средняя яркость» и «нерегулярные затемнения» (признак «d»), показали самый высокий уровень значимости связи с посевными качествами семян капустных культур. Среди них наиболее высокий процент значимости был идентифицирован по рентгенографическому признаку «средняя сумма дефектов». Для других показателей – оптических и морфометрических этот уровень оказался ниже.

Рисунок 5 – Результаты ранжирования значимости коэффициентов корреляции (по вариантам) показателей, полученных неинвазивными физическими методами, и посевных качеств (грунтовая всхожесть, %) индивидуальных семян капустных культур, где цвета обозначают следующие признаки изображения семян (зеленые столбики – рентгеновские показатели, красные столбики – оптические показатели, синие столбики – морфометрические показатели)

Для данных образцов семян капустных культур показатель «средняя сумма дефектов», как показано выше, складывается из трех типов дефектов – с нерегулярными затемнениями, угловатые и недовыполненные. Из этих трех показателей самый больший процент значимости коэффициента корреляции идентифицирован у семян с нерегулярными затемнениями.

Согласно литературным данным [5], выявленная рентгенографическим методом угловатая форма семян капусты является индикатором их низкой жизнеспособности. Было показано, что количественно «угловатость» семян белокочанной капусты можно подтвердить измерениями оптических параметров округлости и фактора круга. Как оказалось, у угловатых семян эти показатели существенно ниже, чем у семян с нормальной морфологией, что негативно сказывается на их посевных качествах. Кроме того, рентгенограммы показали, что пустые семена, лишенные полноценных формообразующих структур, имеют более темный вид по сравнению с нормально развитыми и неизменно являются

нежизнеспособными [2, 4]. Наряду с этими признаками на некоторых семенах капустных культур был обнаружена и характерная заметная «рисунчатость» внутренней структуры семян, которая тоже может служить индикатором их нежизнеспособности [5].

Семена являются сложными живыми системами, чье развитие и жизнеспособность подвержены влиянию множества факторов. Доказано, что на рост семян различных сельскохозяйственных и лесных видов влияют не только их полнота [3, 5], но и размер [18], форма [19] и степень развития зародыша, что можно количественно и в автоматическом режиме измерить на полученных образах семян с помощью цифровых оптического и рентгенографического методов. В частности, уровень сформированности зародыша может быть объективно оценен, в том числе с помощью компьютерного анализа изображений [20]. Эти результаты согласуются с данными других исследований [13, 14, 21]. Таким образом, выявленные в работах внутренние структурные дефекты семени могут сказаться на их способности к прорастанию и на последующем развитии растения. В зависимости от выраженности и локализации дефекта последствия варьируют от снижения ростового потенциала до полной утраты всхожести. Поэтому при диагностике скрытых повреждений целесообразно использовать интегральный показатель – суммарное количество скрытых дефектов.

Выводы

В результате проведенных исследований полученных образцов семян капустных культур неинвазивными методами – оптическим и рентгенографическим установлены показатели, коррелирующие со значениями грунтовой (полевой) всхожести.

Показано, что для оптических и морфометрических показателей наибольший процент значимых корреляций со значениями грунтовой всхожести наблюдается для таких параметров, как «степень выраженности красного цвета по цветовой модели RGB» – 55 % и «средний размер», «площадь», «тон» и «насыщенность цвета» (порядка 50 %).

Установлено, что для рентгенографических показателей наибольший процент значимых корреляций со значениями грунтовой всхожести наблюдается для таких параметров, как «средняя сумма дефектов» (78 %), «средняя яркость рентгенограмм» (66 %) и «затемненность проекции рентгенограмм» (66 %).

Полученные в работе результаты с использованием неповреждающих современных методов – оптического и рентгенографического указывают на перспективность применения этих методик для экспресс-прогноза всхожести, в том числе полевой.

Литература

1. Zappala S., Helliwell J. R., Tracy S. R., Mairhofer S., Sturrock C. J., Pridmore T., Bennett M., Mooney S. J. Effects of X-ray dose on rhizosphere studies using X-ray computed tomography // PLoS One. 2013. Vol. 8. No. 6. Art. No. e67250. DOI: 10.1371/journal.pone.0067250.
2. Савин В. Н., Архипов М. В., Гусакова Л. П. Жизнеспособность овощных семян при внутренних повреждениях // Аграрная наука. 1997. № 2. С. 23–25.
3. Hamdy S., Charrier A., Corre L. L., Rasti P., Rousseau D. Toward robust and high-throughput detection of seed defects in X-ray images via deep learning // Plant Methods. 2024. Vol. 20. No. 1. Art. No. 63. DOI: 10.1186/s13007-024-01195-2.
4. Архипов М. В., Прияткин Н. С., Мусаев Ф. Б., Джафаров И. Г., Потрахов Н. Н., Гусакова Л. П., Панова Г. Г. Современные возможности неинвазивной оценки качества и ростового потенциала семян на примере шпината огородного (*Spinacia oleracea* L.) // Сельскохозяйственная биология. 2025. Т. 60. № 1. С. 60–69. DOI: 10.15389/agrobiol.2025.1.60rus.

5. Мусаев Ф. Б., Бондарева Л. Л., Антошкина М. С. Рентгенографический метод в определении качества семян капустных культур // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2017. Вып. 1. С. 41–54.
6. Подвигина О. А., Бартенев И. И., Новикова А. В. Влияние внутренней структуры семян сахарной свеклы, определенной методом рентгенографии, на развитие растений в полевых условиях // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2021. Вып. 4. С. 5–15. DOI: 10.26897/0021-342x-2021-4-5-15.
7. Gagliardi B., Marcos-Filho J. Relationship between germination and bell pepper seed structure assessed by the X-ray test // Scientia Agricola. 2011. No. 68(4). P. 411–416. DOI: 10.1590/S0103-90162011000400004.
8. Bruggink H., van Duijn A. X-ray based seed analysis // Seed Testing International, ISTA News Bulletin. 2017. No. 153. P. 45–50.
9. Silva V. N., Cicero S. M., Bennett M. Relationship between eggplant seed morphology and germination // Revista Brasileira de Sementes. 2012. No. 34(4). P. 597–604.
10. Gomes Junior F. G., Chiquito A. A., Marcos Filho J. Semi-automated assessment of the embryonic area of cucumber seeds and its relationship to germination and seedling length // Journal of Seed Science. 2013. No. 35(2). P. 183–189.
11. Abud H.F., Cicero S.M., Gomes Junior F.G. Radiographic images and relationship of the internal morphology and physiological potential of broccoli seeds // Acta Sci. Agron. 2018. No. 40(1). Art. No. e34950. DOI: 10.4025/actasciagron.v40i1.34950.
12. Ahmed M.R., Yasmin J., Collins W., ChoB.-K. X-ray CT image analysis for morphology of muskmelon seed in relation to germination // Biosyst. Eng. 2018. Vol. 175. P. 183–193. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2018.09.015.
13. Ahmed M. R., Yasmin J., Park E., Kim G., Kim M. S., Wakholi C., Mo C., Cho B. K. Classification of watermelon seeds using morphological patterns of X-ray imaging: a comparison of conventional machine learning and deep learning // Sensors. 2020. No. 20. Art. No. 6753. DOI: 10.3390/s20236753.
14. Ribeiro A. S., Neri T. F. S., Medeiros A. D., Milagres C. do C., da Silva L. J. Use of radiographic images for rapid and non-destructive assessment of crambe seed quality // Journal of Seed Science. 2021. Vol. 43. Art. No. e202143001. DOI: 10.1590/2317-1545v43239136.
15. Altizani-Júnior J. C., Cicero S. M., Alves R. M., Gomes-Junior F. G. Non-destructive assessment of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.) seeds quality // Journal of Seed Science. 2023. No. 45(1). Art. No. e202345036. DOI: 10.1590/2317-1545v45277168.
16. Cai X., Wu J., Wang X. Harvesting knowledge: illuminating advances in Brassica crops genomics and breeding // Horticulturae. 2023. No. 9(12). Art. No. 1332. DOI: 10.3390/horticulturae9121332.
17. Fitzgerald P. H. The X-Ray sensitivity of *Brassica rapa* L. seeds // New Zealand Journal of Agricultural Research. 1959. Vol. 2. No. 6. P. 1257–1261. DOI: 10.1080/11758775.1959.12289008.
18. Chacón P., Bustamante R. O., Henriquez C. The effect of seed size on germination and seedling growth of *Cryptocarya alba* (Lauraceae) in Chile // Revista Chilena de Historia Natural. 1998. No. 71(2). P. 189–197.
19. Макрушин Н. М., Бабицкий Л. Ф., Клиценко О. А., Макрушина Е. М., Еськова О. В., Клиценко Г. Г., Шабанов Р. Ю., Мищук С. А. Инновационные принципы оценки и отбора биологически ценного посевного материала // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 54. С. 371–376.
20. Karamysheva A., Trofimuk L., Priyatkin N., Arkhipov M., Gusakova L., Shchukina P., Staroverov N., Potrakhov N. Comparative study of the fullness of dwarf Siberian pine seeds *Pinus pumila* (Pall.) Regel from places of natural growth and collected from plants introduced in Northwestern Russia by microfocus X-ray radiography to predict their sowing qualities // Biological Communications. 2020. Vol. 65. No. 4. P. 297–306. DOI: 10.21638/spbu03.2020.403.
21. Medeiros A.D., Zavala-León M.J., de Oliveira Araújo J., Pereira M. D. Relationship between internal morphology and physiological quality of *Leucaena leucocephala* seeds using image analysis // Rev. Árvore. 2019. No. 43(2). DOI: 10.1590/1806-90882019000200008.

References

1. Zappala S., Helliwell J. R., Tracy S. R., Mairhofer S., Sturrock C. J., Pridmore T., Bennett M., Mooney S. J. Effects of X-ray dose on rhizosphere studies using x-ray computed tomography // PLoS One. 2013. Vol. 8. No. 6. Art. No. e67250. DOI: 10.1371/journal.pone.0067250.

2. Savin V. N., Arkhipov M. V., Gusakova L. P. Viability of vegetable seeds with internal damage // Agrarian science. 1997. No. 2. P. 23–25.
3. Hamdy S., Charrier A., Corre L. L., Rasti P., Rousseau D. Toward robust and high-throughput detection of seed defects in X-ray images via deep learning // Plant Methods. 2024. Vol. 20. No. 1. Art. No. 63. DOI: 10.1186/s13007-024-01195-2.
4. Arkhipov M. V., Priyatkin N. S., Musaev F. B., Jafarov I. G., Potrakhov N. N., Gusakova L. P., Panova G. G. Advanced capabilities of non-invasive assessment of seed quality and growth potential on the example of garden spinach (*Spinacia oleracea* L.) // Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]. 2025. Vol. 60. No. 1. P. 60–69. DOI: 10.15389/agrobiology.2025.1.60reng.
5. Musaev F. B., Bondareva L. L., Antoshkina M. S. X-ray diffraction method in determination of cabbage crops seeds quality // Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy. 2017. No. 1. P. 41–54.
6. Podvigina O. A., Bartenev I. I., Novikova A. V. Influence of internal structure of sugar beet seeds determined by X-ray method on plant development in field conditions // Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy. 2021. No. 4. P. 5–15. DOI: 10.26897/0021-342x-2021-4-5-15.
7. Gagliardi B., Marcos-Filho J. Relationship between germination and bell pepper seed structure assessed by the X-ray test // Scientia Agricola. 2011. No. 68(4). P. 411–416. DOI: 10.1590/S0103-90162011000400004.
8. Bruggink H., van Duijn A. X-ray based seed analysis // Seed Testing International, ISTA News Bulletin. 2017. No. 153. P. 45–50.
9. Silva V. N., Cicero S. M., Bennett M. Relationship between eggplant seed morphology and germination // Revista Brasileira de Sementes. 2012. No. 34(4). P. 597–604.
10. Gomes Junior F. G., Chiquito A. A., Marcos Filho J. Semi-automated assessment of the embryonic area of cucumber seeds and its relationship to germination and seedling length // Journal of Seed Science. 2013. No. 35(2). P. 183–189.
11. Abud H. F., Cicero S. M., Gomes Junior F. G. Radiographic images and relationship of the internal morphology and physiological potential of broccoli seeds // Acta Sci. Agron. 2018. No. 40(1). Art. No. e34950. DOI: 10.4025/actasciagron.v40i1.34950.
12. Ahmed M. R., Yasmin J., Collins W., Cho B.-K. X-ray CT image analysis for morphology of muskmelon seed in relation to germination // Biosyst. Eng. 2018. Vol. 175. P. 183–193. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2018.09.015.
13. Ahmed M. R., Yasmin J., Park E., Kim G., Kim M. S., Wakholi C., Mo C., Cho B. K. Classification of watermelon seeds using morphological patterns of X-ray imaging: a comparison of conventional machine learning and deep learning // Sensors. 2020. No. 20(23). Art. No. 6753. DOI: 10.3390/s20236753.
14. Ribeiro A. S., Neri T. F. S., Medeiros A. D., Milagres C. do C., da Silva L. J. Use of radiographic images for rapid and non-destructive assessment of crambe seed quality // Journal of Seed Science. 2021. Vol. 43. Art. No. e202143001. DOI: 10.1590/2317-1545v43239136.
15. Altizani-Júnior J. C., Cicero S. M., Alves R. M., Gomes-Junior F. G. Non-destructive assessment of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.) seeds quality // Journal of Seed Science. 2023. No. 45(1). Art. No. e202345036. DOI: 10.1590/2317-1545v45277168.
16. Cai X., Wu J., Wang X. Harvesting knowledge: illuminating advances in *Brassica* crops genomics and breeding // Horticulturae. 2023. No. 9(12). Art. No. 1332. DOI: 10.3390/horticulturae9121332.
17. Fitzgerald P. H. The X-ray sensitivity of *Brassica rapa* L. seeds // New Zealand Journal of Agricultural Research. 1959. Vol. 2. No. 6. P. 1257–1261. DOI: 10.1080/11758775.1959.12289008.
18. Chacón P., Bustamante R. O., Henriquez C. The effect of seed size on germination and seedling growth of *Cryptocarya alba* (Lauraceae) in Chile // Revista Chilena de Historia Natural. 1998. No. 71(2). P. 189–197.
19. Makrushin N. M., Babitskiy L. F., Klitsenko O. A., Makrushina E. M., Eskova O. V., Klitsenko G. G., Shabanov R. Yu., Mishchuk S. A. The innovative principles of evaluation and selection of biologically valuable seed // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. 2015. No. 54. P. 371–376.
20. Karamysheva A., Trofimuk L., Priyatkin N., Arkhipov M., Gusakova L., Shchukina P., Staroverov N., Potrakhov N. Comparative study of the fullness of dwarf Siberian pine seeds *Pinus pumila* (Pall.) Regel from places of natural growth and collected from plants introduced in Northwestern Russia by microfocus X-ray radiography to predict their sowing qualities // Biological Communications. 2020. Vol. 65. No. 4. P. 297–306. DOI: 10.21638/spbu03.2020.403.
21. Medeiros A. D., Zavala-León M. J., de Oliveira Araújo J., Pereira M. D. Relationship between internal morphology and physiological quality of *Leucaena leucocephala* seeds using image analysis // Rev. Árvore. 2019. No. 43(2). DOI: 10.1590/1806-90882019000200008.

UDC 631.53.011 : 57.084.1 :004.932.2

Priyatkin N. S., Artemyeva A. M., Arkhipov M. V., Korniyukhin D. L., Gusakova L. P.,
Chesnokov Yu. V.

**OPTICAL AND X-RAY ANALYSIS OF CABBAGE SEED HETEROGENEITY
AND HIDDEN NON-UNIFORMITY: CORRELATION WITH SOWING
QUALITY TRAITS**

Summary. The identification of the quality of seeds with modern promising methods is crucial for successful vegetable production, including cabbage crops. Traditional seed evaluating methods are labor-intensive and time-consuming; thus, non-invasive optical and X-ray methods offer significant advantages. The purpose of the research was to assess the quality of Brassicaceae seed samples using non-invasive instrumental methods and conventional germination tests, as well as to identify correlations between the results obtained by this different approaches. Instrument-based assessment of cabbage seed material was performed at the Agrophysical Research Institute (Sector of Plant Biophysics), while the sowing quality was evaluated in greenhouse trials at the Federal Research Centre All-Russian N. I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR). Scanning seeds for imaging was carried out using the digital tablet scanner (HP Scanjet 200), while computer image analysis – using the “VideoTesT-Morphology 5.2.” software. For microfocus X-ray imaging of seeds, we used the hardware and software complex for grain quality control based on the mobile X-ray diagnostic unit PRDU-02. X-ray imaging was performed at 5× magnification. Further digital processing of the obtained X-ray images, as well as determination of geometric and brightness characteristics, was carried out using the original software developed at the Agrophysical Research Institute in the MATLAB software environment. The highest correlations between indicators estimated by non-invasive methods and indicators of germination of individual seeds were observed for the following indicators: “average sum of defects” (78 %), “average brightness of radiographs” (66%), “darkening of the projection of radiographs” (66 %), “degree of expression of red color according to the RGB color model” (55 %), “average size” (50 %). Thus, non-invasive digital microfocus radiography demonstrates strong potential for rapid prediction of seed germination, including under field conditions.

Keywords: cabbage crops, *Brassica oleracea* L., seed quality, seed microfocus radiography, digital seed scanning.

Прияткин Николай Сергеевич, доктор биологических наук, старший научный сотрудник, заведующий сектором, отдел светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем, лаборатория экологической физиологии и биофизики растений, сектор биофизики растений, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14; e-mail: prini@mail.ru.

Артемьева Анна Майевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующая отделом генетических ресурсов овощных и бахчевых культур, ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»; 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42, 44; лаборатория экологической генетики и селекции растений, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14; e-mail: akme11@yandex.ru.

Архипов Михаил Вадимович, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник, заслуженный деятель науки РФ, отдел светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем, лаборатория экологической физиологии и биофизики растений, сектор биофизики растений ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14; e-mail: agrorentgen@mail.ru.

Корнюхин Дмитрий Львович, научный сотрудник, отдел генетических ресурсов овощных и бахчевых культур, ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»; 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42, 44; e-mail: dkor4@yandex.ru.

Гусакова Людмила Петровна, кандидат биологических наук, ведущий инженер, отдел светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем, лаборатория экологической физиологии и биофизики растений, сектор биофизики растений ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14; e-mail: l-gusakova@mail.ru.

Чесноков Юрий Валентинович, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14, e-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru.

Priyatkin Nikolay Sergeevich, Dr. Sc. (Biol.), senior researcher, head of the Sector of plant biophysics, Department of plant lightphysiology and agroecosystem bioproductivity, Laboratory of ecological physiology and plant biophysics, Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: prini@mail.ru.

Artemyeva Anna Mayevna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher, head of the Department of genetic resources of vegetable crops and cucurbits, Federal Research Centre All-Russian N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR); 42–44, Bolshaya Morskaya str., Saint-Petersburg, 190031, Russia; Laboratory of ecological genetics and plant breeding, Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: akme11@yandex.ru.

Arkhipov Mikhail Vadimovich, Dr. Sc. (Biol.), professor, chief researcher, honored scientist of the Russian Federation, Department of plant lightphysiology and agroecosystem bioproductivity, Laboratory of ecological physiology and plant biophysics, Sector of plant biophysics, Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: agrorentgen@mail.ru.

Kornyukhin Dmitriy Lvovich, researcher, Department of genetic resources of vegetable crops and cucurbits, Federal Research Centre All-Russian N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR); 42–44, Bolshaya Morskaya str., Saint-Petersburg, 190031, Russia; Laboratory of ecological genetics and plant breeding, Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: dkor4@yandex.ru.

Gusakova Lyudmila Petrovna, Cand. Sc. (Biol.), leading engineer, Department of plant lightphysiology and agroecosystem bioproductivity, Laboratory of ecological physiology and plant biophysics, Sector of plant biophysics, Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: l-gusakova@mail.ru.

Chesnokov Yuriy Valentinovich, Dr. Sc. (Biol.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Director of Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: l-yuv_chesnokov@agrophys.ru.

Авторы статьи выражают благодарность к.б.н. Н.В. Кочериной за помощь в проведении статистического анализа полученных данных.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 01.02.2026.

Дата принятия к печати – 12.02.2026.